

Былые годы
Исторический журнал

Bylye Gody
Historical Journal

2023. 18(2)

БЫЛЫЕ ГОДЫ. 2023. 18(2)
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Учредитель и издатель –
Cherkas Global University, США

Журнал включен в базу
Scopus,
Web of Science,
Directory of Open Access Journals,
Open Academic Journals Index

Адрес для писем:
1717 N Street NW, Suite 1, Washington,
District of Columbia, USA 20036

Тел.: +1 202 8437792 (США)
E-mail: bg.editor@cherkasgu.press
Сайт журнала: <https://bg.cherkasgu.press>

Выходит с 2006 г.
Периодичность – 1 раз в 3 месяца

Редакционный совет:

- С. И. ДЕГТЯРЕВ (г. Сумы, Украина)
гл. редактор – д-р ист. наук
- Д. ДАРОВЕЦ (г. Венеция, Италия)
- П. ДЖОЗЕФСОН (г. Вотервиль, США)
- Е. Ф. КРИНКО (г. Ростов-на-Дону, Россия)
- Р. МАРВИК (г. Ньюкасл, Австралия)
- Р. В. МЕТРЕВЕЛИ (г. Тбилиси, Грузия)
- Б. Н. МИРОНОВ (г. Санкт-Петербург, Россия)
- Дж. САНБОРН (Пенсильвания, США)
- В. САНДЕРЛЭНД (г. Цинциннати, США)
- С. Г. СУЛЯК (г. Тирасполь, Молдавия)
- Г. ЧЖАН (г. Чанчунь, Китай)
- Ф. Б. ШЕНК (г. Базель, Швейцария)
- М. ШМИГЕЛЬ (г. Банска Быстрица, Словакия)

Подписано в печать 01.06.2023 г.

Заказ № 74.

Редактор, корректор,
редактор-переводчик В.С. Молчанова
Технический редактор, электронная
поддержка Н. А. ШЕВЧЕНКО

На обложке слева направо:
Князь Владимир Мономах, в центре Император Николай II, княгиня Ольга
В нижней части обложки: герб Черноморской губернии
и фотография «Виды Российской империи. Хабаровск»

BYLYE GODY. 2023. 18(2)
HISTORICAL JOURNAL

Publisher –
Cherkas Global University, USA

This journal is listed in
Scopus,
Web of Science,
Directory of Open Access Journals,
Open Academic Journals Index

Postal Address:
1717 N Street NW, Suite 1, Washington,
District of Columbia, USA 20036

Тел.: +1 202 8437792 (USA)

E-mail: bg.editor@cherkasgu.press
Website: <https://bg.cherkasgu.press>

Issued from 2006
Publication frequency – once in 3 months

Editorial Board:

S. I. DEGTYAREV (SUMY, UKRAINE)
Editor in Chief – Dr. (History)

D. DAROVEC (VENICE, ITALY)

P. JOSEPHSON (WATERVILLE, USA)

E. F. KRINKO (ROSTOV-ON-DON, RUSSIA)

R. MARKWICK (NEWCASTLE, AUSTRALIA)

R. V. METREVELI (TBILISI, GEORGIA)

B. MIRONOV (ST. PETERSBURG, RUSSIA)

J. SANBORN (PENNSYLVANIA, USA)

W. SUNDERLAND (CINCINNATI, USA)

S.G. SULYAK (TIRASPOL, MOLDOVA)

G. ZHANG (CHANGCHUN, CHINA)

F. B. SCHENK (BASEL, SWITZERLAND)

M. SMIGEL (BANSKA BYSTRICA, SLOVAKIA)

Approved for printing 6/01/2023

Order № 74.

Editor, Proofreader
editor-translator
V. S. MOLCHANOVA

Technical Editor, Electronic support by
N. A. SHEVCHENKO

On the cover page from left to right:
Prince Vladimir Monomakh, the Emperor Nicholas II is in the centre, the Princess Olga
At the bottom of the cover page: Chernomorskay Gubernia (Black Sea Province) emblem
and photo “Views of the Russian Empire. Khabarovsk”

CONTENTS

ARTICLES

Monastic Land Tenure in the Middle Sejm in the 17th century S.I. Degtyarev, E.M. Osadchij, A.V. Honcharenko	515
The Rural Population of the Historical Region of the Belgorod Line in the Context of the Economic Development of the Territories of the “Wild Field” in the XVII-XVIII centuries D.A. Lyapin, N.A. Zhirov	525
Mongolian Military-Political Factor in the History of Buddhism in Tibet M.S. Ulanov, V.N. Badmaev, A.A. Andreeva	536
Economic Crimes in the Positive and Customary Law of the Ural Peoples in the XVII – first half of the XVIII centuries O.A. Plotskaya, K.K. Atabekov, N.S. Grudinin, R.M. Zhirov	544
Power, Society, and the State in the Board Games of the French Revolution T.M. Demicheva	553
Mastering of Traditional Waterways of Kazakhs Zh.M. Terekbayeva, A.K. Beisegulova, K.B. Baudiyarova, A.S. Yessenamanova	565
The Specifics of the Population of the Villages of the Kuban Sub-Regions: Chernomoriya, Staraya Liniya and Zakubanye S.L. Dudarev, N.S. Kovalenko, S.N. Ktitorov, A.L. Pelikh	577
Institutional Features and Structural Organization of the Kyiv Theological Academy (1819–1924) A.E. Lebid	589
Prerequisites for the Creation and General Characteristics of N.N. Novosiltsev's Constitutional Project of 1820 I.S. Denisov, A.T. Altybaeva, R.M. Allalyev, I.N. Kuksin	601
“Archaeology in a Broad Sense Contains a Source of Knowledge of National Identity” (I.E. Zabelin on the Tasks of Archaeology (based on Archival Materials)) Yu.G. Kokorina, U.I. Abdullayev, M.M. Vagabov, V. Kozukhov	609
Captives, Slaves, Freeman: Some Aspects of the 19th century Central Asia Former Russian Slaves' Testimonies as a Historical Source A.Yu. Peretyatko	619
The Development of the Oil Refining Industry in Transcaucasia at the turn of the XIX-XX centuries. Historical Experience and Modern Assessments G.F. Yakubova, I.M. Vanchugov, R.A. Shestakov	633
The Concept of Teaching Archaeology by I.E. Zabelin Yu.G. Kokorina, S.N. Khanbalaeva, U.I. Abdullayev, M.M. Vagabov	650
Medical and Cultural Narratives and Practices of the Russian Empire in the Kazakh Steppe (19th century) I.V. Krupko, S.A. Ashimova, R.D. Kubeyev	662
To the History of the Russian Fortification of Gagra (1837–1854) K.V. Taran, S.D. Ludwig, A.A. Korolev, N.M. Pestereva	671
The Contribution of Merchants to the Formation of the System of Female Education in the Russian Province (based on the Materials of Vologda Province in the Second Third of the 19th century) I.I. Leyman	685

“This is a Nice Name. It is Known from the Days of Funding”: about V.A. Kokorev’s Drinking Projects (1840–1860s) N.Ye. Goryushkina	694
The Chingizid States in the Works of General G.E. Katanaev N.S. Lapin, K.G. Akanov	703
Krasnoyarsk Volunteer Fire Society in the second half of the 19 th – early 20 th centuries O.M. Dolidovich, E.N. Starovoitova, L.E. Marinenko	712
A.L. Zakharenko – Researcher of Siberia and Kazakhstan in the second half of the 19th century R.Zh. Kilash, G.E. Otepova, G.A. Khamitova	722
Religious Sectarianism at the turn of the XIX–XX centuries: the Historical Form of Religious Extremism (on the Example of the Yenisei Province) T.V. Izluchenko, D.N. Gergilev, E.A. Akhtamov, A.A. Gruzdev	734
The Sober Movement and the Activity of the Orthodox Clergy in the Struggle for the Piety of the Flock in the second half of the XIX – early XX centuries (on the Example of the Penza Province) S.V. Belousov, O.V. Kolpakova, A.R. Mere	745
Russian Merchant Shipping in Manchuria in the late 19 th – early 20 th centuries I.R. Hamzin, R.T. Ganiev, A.V. Kochnev	755
The Problem of Autonomization of Territorial Units in the Russian Empire. Content of Public Discussions of the XIX – beginning of the XX centuries E.E. Kochetkov, A.A. Niklaus	767
To the Issue of the Periodical Press of the Kharkiv Educational District in 1860–1917 A.M. Mamadaliev, V.S. Nikitina, N.V. Svechnikova, I.Yu. Cherkasova	781
At the Dawn of Emancipation: Penza Province before and after M.E. Saltykov (Shchedrin) O.A. Sukhova, A.A. Timakova	789
The Development of the System of Public Education in Tambov Province in the second half of the XIX – early XX centuries. Part 1 G. Rajović, S.N. Bratanovskii, A.E. Epifanov, S.A. Buryanov	798
From the History of Counteraction to Riots in Russian Penitentiary Institutions at the turn of the XIX – XX centuries (based on the Materials of the Saratov Province) A.Y. Epifanov	812
Sociocultural Integration of the Highlanders of the North Caucasus into the Russian Empire in the second half of the 19th century A.M. Erokhin, E.A. Avdeev, S.M. Vorobev	821
Destruction of the Family Model of Assistance and Support for Disabled Population in the second half of the XIX – early XX centuries (on the Materials of the city of Krasnoyarsk) A.S. Kovalev, N.R. Novosel'tsev, D.V. Rakhinsky, N.N. Ravochkin	830
Emigration from the Russian Empire to Brazil in the late XIX and early XX centuries S.V. Ryazantsev, A.V. Smirnov, O.M. Serra Truzzi, S. Ruseishvili	842
The Journal “Zodchij” of 1872 as a Historical Source on the Theory of Urban Planning in the Russian Empire A.V. Kistova, N.A. Sergeeva, T.K. Ermakov, A.A. Omelik	858
Scientific Research Directions by Russian Scientists at the end of the XIX century: Analysis of Publications of the Journal “Nauka i Zhizn” (1892) N.N. Seredkina, D.S. Pchelkina, N.N. Pimenova, J.S. Zamaraeva	869

From the History of Social Transformation among Muslims of Northern Kazakhstan. Turn of the XIX–XX centuries G.K. Mukanova, A. Kaipbayeva, Z.Sh. Bimakanova, A.N. Bekmurzina	882
The Image of a Scientist in the Periodicals of the Russian Empire (“Uchenye Zapiski Imperatorskogo Yur'evskogo Universiteta”) A.A. Sitnikova, N.M. Leshchinskaia, E.A. Sertakova, M.A. Kolesnik	893
The Prostitution in the Tobolsk Province's Towns as Reflected in the Mirror of the 1897 Census E.A. Brukhanova, O.I. Chekryzhova, N.V. Nezhentseva	903
Interaction of Religious Communities of the Turkic Peoples of European Russia in the late 19th – early 20th centuries A.N. Starostin, E.K. Mineeva, A.I. Mineev	915
The Ideological and Spiritual Paradigm of Z. N. Gippius' Social Activity in the Context of the Silver Age T.V. Gryaznukhina, A.G. Gryaznukhin, I.A. Pfanenshtil, T.V. Schastlivaya	927
Journals of Vyatka Seminarians of 1905–1907: Verbal and Visual Content of Socio-Political Protest E.V. Bykova, V.A. Pozdeev	936
Problematic Aspects of the Interaction between the civil and Military Authorities of Moscow during the Suppression of the December uprising of 1905 S.E. Prokofiev, P.S. Seleznev, K.V. Simonov, D.V. Petrosyants	947
Heroization of the Image of a Cadet in Russian Society at the beginning of the 20th century: Problems and Prospects of Positioning S.I. Belov	955
Organization of Military Training and Patriotic Education of Youth in the Russian Empire on the Example of the “Funny” Movement O.E. Chuikov, I.V. Tyurin, T.M. Rozhnova, K.S. Rozhnova	964
The Modernization of Russian Statehood: National Outskirts in the Modernization Model of Russia at the beginning of the 20th century (on the Example of Kalmykia). Part 2 K.N. Maximov	974
The Crisis of the June 3rd System as a Factor in the Transformation of State Policy on the Agrarian Question S.V. Rastorguev	982
Circumstances of the Formation of the Fourth State Duma as a Factor in the Development of the Political Process P.S. Seleznev, K.V. Simonov, V.V. Titov, K.N. Babichev	990
The First World War on the Pages of the Journal “Studencheskii Byulleten' Kievskogo Kommercheskogo Instituta” T.A. Magsumov, T.E. Zulfugarzade, M.B. Kolotkov, S.B. Zinkovskii	998
The Combat Path of the Corporal of the 333rd Infantry Glazovsky Regiment Andrei Timofeevich Kemov during the First World War (1914–1915) A.A. Cherkasov	1007
The History of Science and Technology of the Russian Empire at the beginning of the XX century in the Journal “Vestnik Obshchestva Sibirskikh Inzhenerov” (1916) N.P. Koptseva, A.A. Shpak, K.A. Degtyarenko, Yu.N. Menzhurenko	1034

From the Editorial Board

In Memory of Nailya Shamil'evna Saifutdinova	1046
--	------

Copyright © 2023 by Cherkas Global University

Published in the USA
 Bylye Gody
 Has been issued since 2006.
 E-ISSN: 2310-0028
 2023. 18(2): 998-1006
 DOI: 10.13187/bg.2023.2.998

Journal homepage:
<https://bg.cherkasgu.press>

The First World War on the Pages of the Journal “Studencheskii Byulleten' Kievskogo Kommercheskogo Instituta”

Timur A. Magsumov ^{a, b, c, *}, Teymur E. Zulfugarzade ^d, Mikhail B. Kolotkov ^e, Sergei B. Zinkovskii ^f

^a Cherkas Global University, Washington, USA

^b Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

^c Naberezhnye Chelny State Pedagogical University, Naberezhnye Chelny, Russian Federation

^d Russian Economic University named after G.V. Plekhanov, Moscow, Russian Federation

^e Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St.Petersburg, Russian Federation

^f Peoples' Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russian Federation

Abstract

The article is devoted to the analysis of the materials of the pre-revolutionary weekly journal “Studencheskii Byulleten' Kievskogo Kommercheskogo Instituta”, the issues of which became the source of our research. The publication was founded in 1913, the first issue was published on November 3. A weekly circulation was declared, but the “Byulleten” was published irregularly, sometimes with breaks of many months. It was published by the “Society for Mutual Assistance of Students of the Kiev Commercial Institute”; the material was articles by teachers and students of the university, as well as attracted specialists. The journal pursued mainly educational and educational goals, informed about the scientific and educational activities of the Kiev Commercial Institute, and also served as a platform for scientific creativity of students.

Based on the results of the work, it was concluded that when covering the events of the First World War, the journal took a pronounced patriotic position. The articles of its issues contain many principles of military propaganda, such as “demonization of the enemy”, “unity of the Russian nation”, “everything for the front, everything for victory!”, support of the war by the highly educated part of Russian society, etc.

However, starting from the second issue, the military theme fades into the background. The last issue pays very little attention to military events at all, which is explained by the fact that martial law is becoming commonplace. There are also difficulties in finding material, as the editorial board requests to send such materials, which it has not done before. Whether this trend is related to the patriotic position of the journal (in particular, a boycott by collaborationist and/or revolutionary-minded students and teachers) or it is purely organizational difficulties, we could not find out.

Keywords: periodical press, youth journal, “Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo instituta”, propaganda, military propaganda, the First World War.

1. Введение

Журнал «Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института» издавался с конца 1913 года и стал предвоенным молодежным изданием, который, разумеется, не остался в стороне от военной пропаганды и поддержки армии Российской империи. Данная статья анализирует, каковой была эта поддержка и как трансформировалось на страницах журнала освещение событий Первой мировой войны.

* Corresponding author

E-mail addresses: nabonid1@yandex.ru (T.A. Magsumov)

2. Материалы и методы

Источником работы послужили материалы еженедельного журнала «Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института». Он был основан в 1913 году, первый номер вышел 3-го ноября. Издание выходило еженедельно и выпускалось «Обществом взаимопомощи студенчества Киевского коммерческого института».

Издание преследовало достижения нескольких задач: «возможность и начинающим научную работу испробовать впервые свои силы и вынести на печатные страницы свои первые, может быть ценные как некоторый научный материал, исследования и наблюдения», знакомство студентов с научными материалами и идеями практики научных исследований, «исполнение которой может быть очень полезно студенту, знакомя его с материалом и техническими приемами работы, а результаты этой работы могут быть использованы научными силами Института для ценных научных трудов», а также «задачи, так сказать, высшего порядка. «Бюллетень» имеет и более обыденные, но весьма насущные задачи информации четырехтысячной массы студентов Института о всем, касающемся их учебно-деловых интересов и вообще учебно-деловой институтской жизни» (От редакции, 1913: 1).

В статье использовался комплекс исторических и общенаучных методов исследования:

- метод источникового анализа (контент-анализ) использовался для анализа статей журнала «Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института»;
- историко-системный метод применялся для комплексного анализа материалов журнала «Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института» в контексте политических, экономических и социальных событий исследуемого периода;
- историко-типологический метод использовался для выявления логической зависимости между фронтовой ситуацией и содержанием журнала «Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института».

Также были применены общенаучные методы синтеза, системного анализа, а также гипотетический метод.

3. Обсуждение

Работы, исследующие материалы «Студенческого бюллетеня Киевского коммерческого института» в контексте военной пропаганды, в открытом доступе отсутствуют. Есть работы, которые в целом характеризуют культуросферу отечественных детских и юношеских периодических изданий в период 50–80-х годов XIX века (см., в частности, [Гайманова, 2014](#)). Также есть труды, посвященные истории Киевского коммерческого института в контексте развития высшего образования в Российской империи (см., в частности, [Воробьева, 1995](#); [Князев, 2004](#); [Хациева, 1999](#) и др.).

Молодежные и детские журналы являлись неотъемлемой частью пропаганды. В частности, анализ материалов детского журнала «Задушевное слово» на предмет изменения содержания и сущности статей в зависимости от изменения фронтовой обстановки, а также военной пропаганды на его страницах раскрыли О. Раджович, С. Братановский, А. Епифанов, М. Братановская ([Rajović et al., 2022](#)).

С учетом пропагандистского контекста мы так или иначе апеллировали к исследованиям по теории и практике пропаганды (в том числе военной), а именно к работам В. Липпмана ([Lippmann, 1922](#)), Г. Лассвелла ([Lasswell, 1938](#); [Lasswell, 1927](#)), Ж. Демарсьяля ([Demartial, 1930](#)), Э. Морелли ([Morelli, 2001](#)), Д. Дьюи ([Дьюи, 2000](#); [Дьюи, 2002](#)) и других авторов (см., напр., [Mamadaliyev, 2021a](#); [Mamadaliyev, 2020b](#); [Mamadaliyev, 2021b](#)).

4. Результаты

Как известно, Первая мировая война началась 28 июля 1914 года, поводом к которой послужило убийство Г. Принципом наследника престола Австро-Венгрии эрцгерцога Франца Фердинанда. Причины же ее – передел сфер влияния между европейскими, американскими (как Южной, так и Северной Америки) и азиатскими странами. Российская империя в этой войне в союзе с державами Антанты (Великобритания и Франция), а также балканскими странами (Сербия, Черногория, Румыния, Греция), Португалией, Бельгией, США, Японией, Италией, Бразилией, Арменией и прочими мелкими странами воевала с так называемыми державами Оси (или «Центральными державами»: Австро-Венгрией, Германией, Турцией, Болгарией, а также рядом марионеточных государств, таких как Азербайджан, Грузия (после развала Российской империи) и др.). Война затронула государства практически всех населенных континентов (кроме Австралии). Для России Первая мировая война оказалась катастрофической: не выдержав экономически бремя войны и не уделив должного внимания внутренней пропаганде и революционному движению, империя в феврале 1917 года развалилась в результате буржуазной революции, сменилась форма правления, и из войны по результатам Брест-Литовского сепаратного мирного договора от 3 марта 1918 года государство вышло с огромными потерями, развалившись на несколько сепаратных независимых государств-«осколков», которые впоследствии большевикам пришлось завоевывать вновь. Вместе с тем представляет интерес, как «пропагандистски» Россия готовилась к этой войне, применительно к пропаганде в молодежных изданиях в высшей школе, которая, как известно, всегда была

средоточием вольнодумия и революционных идей. В силу сказанного хронологическими рамками исследования будет период с 1913 по 1918 годы.

Начнем анализ непосредственно с предвоенных номеров журнала «Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института», а именно – № 19 от 4 мая 1914 года. Военная тематика в нем не совсем прослеживается; содержание статей посвящено общим вопросам высшего коммерческого образования (*Experientia est: 3-9*), особенностям учебной и внеучебной деятельности студентов Киевского коммерческого института (*Учебная жизнь института, 1914а: 1-3*), вопросам торговой политики Российской империи (*Гальдеман, 1914: 10-11*), учебной жизни института (*Учебная жизни института, 1914b*) и др.

Война внесла в издание журнала, предполагавшегося еженедельным, свои коррективы. Следующий, 20-й номер «Студенческого бюллетеня Киевского коммерческого института», вышел почти через полгода – 15 ноября 1914 года, когда Первая мировая война была уже в самом разгаре. Во вступительной статье практически все внимание посвящено войне: «Возобновляя издание "Бюллетеня" в переживаемое нами необычайное, великое время, является необходимым в первой же статье выяснить по возможности все значение современных исторических событий и те задачи, что выдвигаются в связи с ними пред всеми объединенными в научной работе нашего Института, посильное содействие которой составляло и составляет главную задачу "Бюллетеня"» (*От редакции, 1914с: 1*). Как видим, педагогическое руководство Киевского коммерческого института безоговорочно поддержало политику Николая II, что, собственно, и нашло отражение в материалах журнала; ни о каком сепаратизме и коллаборационизме речь не шла даже близко, что можно поставить в заслугу руководству Российской империи.

Далее идут рассуждения о причинах войны, которые, разумеется, выдержаны в общегосударственном стиле, то есть в соответствии с официальной точкой зрения: «В настоящее время достаточно ярко установлены виднейшими представителями научно-общественной мысли те причины, что вызвали колоссальную Мировую войну, те перспективы, что открываются в дальнейшем будущем. Ключ к объяснению причин переживаемой Мировой трагедии можно найти в словах великого мыслителя – *le mort saisit le vif* – мертвый хватает живого» (*От редакции, 1914с: 1*). Обвиняются Германия и ее сателлиты – «Центральные державы» – в развязывании Первой мировой войны: «Отживший, общественно умирающий класс полуфеодалных аграриев-юнкеров Германии, паразитарно всосался в ее капиталистически развивающийся государственный организм. Одним из главных результатов этого симбиоза было то безудержное развитие германского милитаризма, опасность которого особенно содействовала росту общеевропейского милитаризма. Под гнетом его буквально стонали народы. От гнета его, от гнета этой своего рода *main morte* страдало все культурно-общественное развитие Европейских стран. Нет оснований сомневаться в искренности указанного крупнейшими государственными деятелями Англии и Франции решения их правительств – довести в союзе с Россией войну до полного разгрома германского милитаризма, чтобы затем во всей Европе резко ограничить тягость военного бремени и ввести его в объективно необходимые пределы» (*От редакции, 1914с: 2*). Война пока еще (в конце 1914 года) воспринимается с оптимизмом: «Трудно сразу и уяснить все колоссальное значение для ближайшего будущего нашей родной страны всех великих возможностей, что открывает нынешняя война» (*От редакции, 1914с: 2-3*). В соответствии с принципами военной пропаганды (*Morelli, 2001; Rajović et al., 2022; Mamadaliev, 2020b* и др.), которые в то время еще не нашли своего теоретического обоснования, делается упор на поддержку справедливости этой войны прогрессивными умами человечества (о принципах военной пропаганды более подробно см. *Morelli, 2001*): «Ряд профессоров, начиная в этом семестре свои курсы, указал на великое значение совершающихся событий вообще и в частности – для тех областей общественно-экономической жизни, изучению которых посвящены их курсы. Будем надеяться, что и дальше они будут попутно ориентировать нас в совершающемся в той или иной отрасли народного хозяйства в связи с великой войной. Задачам этим по мере сил будет служить и наш "Бюллетень"» (*От редакции, 1914с: 2-3*).

В этом номере также указаны экономические сильные и слабые стороны противника, прежде всего – Германии, и прочие чисто экономические рассуждения о народно-хозяйственной сфере противоборствующих сторон (*Франк, 1914а; Геев, 1914*); упор делается на преимуществе экономик стран Антанты как «экономического локомотива» союзных стран.

В следующем, 21-м, номере «Студенческого бюллетеня Киевского коммерческого института» от 15 ноября 1914 года даются более подробные обоснования и рассуждения о сильных сторонах экономики России и правильности выбранного императором пути военного противостояния (*В-кий, 1914*). Также говорится о возможности перевода студентов в военные училища для пополнения сил фронтов; упоминается и лояльность («нравственность») добровольцев: «Ввиду того, что в настоящее время на основе полученных из министерства правил изготавливаются списки студентов, подлежащих поступлению в военные училища, выдача документов для предъявления в военные училища прекращена. ...Студентам, желающим поступить добровольно, предлагается подавать об этом заявления для того чтобы, на основании § 11 правил, сделать об этом отметку... Начальникам Военных Училищ сообщать о нравственности просителей» (*Общая хроника института, 1914: 6*).

Не обойдена тема оказания помощи фронтам силами студенчества: «Студенчество и война. Комитет студентов Московского университета по оказанию помощи жертвам войны, считая, что наибольшую помощь жертвам войны студенчество могло бы оказать своим личным трудом, помимо открытия студенческого лазарета, очага для детей запасных, мастерской для шитья белья и столовой для жен запасных и беженцев, организует также "Посредническое бюро"; оно будет иметь целью направлять студентов, желающих оказать помощь своим трудом, как во все организуемые комитетом организации, так и в другие общественные организации, нуждающиеся в интеллигентной рабочей силе. ...Студентов, желающих предложить свой труд, просят обращаться в "Студенческое посредническое бюро" (Арбат, 46)» (В высшей школе, 1914: 5). Как видим, на страницах идет активная мобилизация «студенческих сил» для пользы фронта и Отечества.

Более война в материалах статей журнала никак не затрагивается; то же самое справедливо и для 20-го номера «Бюллетеня».

Следующий номер издания, 22-й, от 3 декабря 1914 года о войне сообщает относительно немного. Содержание номера включает в себя такие тематика, как «К практическим занятиям по товароведению волокнистых веществ в Киевском коммерческом институте» (Бобров, 1914а), «Конструкция микроскопа» (Бобров, 1914б), «Ход световых лучей» (Бобров, 1914с). Вместе с тем номер не лишен военной пропаганды и статей на военно-экономическую тематику, в частности «Экспортные рынки Германии» (Франк, 1914б), «Война и продовольствие Германии» (Г-в, 1914), «Экономические факторы войны» (И.В., 1914).

Г. Франк в статье «Экспортные рынки Германии» обвиняет Германию в несправедливых методах ведения торговли, что является одним из принципов военной пропаганды, а именно – «демонизация» противника (Lasswell, 1938): «...Фирма, желавшая завоевать этот рынок, послала туда своего агента, прекрасно знакомого с делом, без всяких образцов. Агент усердно принялся за изучение интересующего его вопроса, скупал все виды ножевого товара, находившиеся там в употреблении и посылал их своей фирме с указанием их продажной цены и количества, которое могло бы разойтись в стране. В иных случаях такая анкета (конечно, держащаяся в тайне) длится несколько месяцев, а в течение этого времени фирма изучает присланные образцы и организует свое производство для изготовления однородного продукта, понятно, по более низким ценам. И вот, когда все таким образом налажено, агент получает в один прекрасный день большой груз ножей различных видов, употребляющихся в местном обиходе, с распоряжением продавать их со скидкой в 25 % с обыкновенной цены. Рынок, таким образом, завоеван... Этот яркий пример может быть отнесен к любому из продуктов германской промышленности. Где только есть возможность найти сбыт своим изделиям, германские промышленники готовы потратить колоссальные средства для изучения рынка и его причудей, зная, что все расходы потом с лихвой окупятся» (Франк, 1914б: 10).

В статье «Экономические факторы войны» автор, скрывающийся под псевдонимом «И.В.» обвиняет германский капитализм в развязывании войны: «Пока Германия была в индустриальном отношении страной отсталой, отношения были дружеские и английский капитал играл большую роль в Германской промышленности, особенно в металлургической, так, даже знаменитые заводы Круппа пользовались английской сталью. Такие отношения продолжались до того момента, когда затянувшаяся депрессия кризиса 73 года обнаружила, что германская промышленность начала усиленно развиваться и фабрикаты ее под видом английских проникли на английский рынок» (И.В., 1914: 14).

В целом отметим, что критика носит очень рафинированный, «интеллигентный» характер, опираясь строго на факты (хотя и специальным образом отобранные) и не переходя к «огульной» обструкции противника. Статьи и материалы явно рассчитаны на интеллигентного и образованного читателя.

Следующий номер журнала «Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института», 23-й, вышел через несколько месяцев – 15 февраля 1915 года. И в предисловии к номеру на четырех полосах (восьми страницах) о войне не сказано ровным счетом ничего (От редакции, 1915а). Большинство статей (см., в частности, Франк Г. «Ближайшие задачи коммерческих институтов» (Франк, 1915), Фарниев Г. «Учебная жизнь института. Экономический семинар проф. К.Г. Воблаго» (Фарниев, 1915), Маслов П. «Библиография» (Маслов, 1915) и др.) говорит только о текущих проблемах высшего экономического образования, затрагивает прикладные вопросы экономики, некоторые библиографические вопросы и пр. В номере лишь в двух статьях содержится упоминание о войне: в работе Владислава М-ского «Значение кредитной операции в переживаемое время» (Владислав М-ский, 1915) и «Академическая жизнь» (автор не указан) (Академическая жизнь, 1915). В этих статьях приведены общие фразы об экономической разрухе и необходимости сплочения перед лицом общей опасности, в частности: «Война нанесла, конечно, тяжелые удары нашему народному хозяйству, и требуется теперь колоссальное напряжение и труд, чтобы противостоять экономическому расстройству в стране. ...Нужна тесная спаянность, дружная и энергичная общественная самодеятельность, широкая организованность для предотвращения кризиса и дальнейшее планомерное развитие хозяйственных сил страны» (От редакции, 1915б: 11-12).

В данном номере прослеживается определенная проблема с поиском материала для публикации, о чем говорит следующая фраза: «Ввиду того, что программа и направление студенческого органа должны ближайшим образом быть связаны с нуждами широких студенческих кругов, Редакция, стремясь к общению с этими кругами, обращается к товарищам с убедительной просьбой принять активное участие в «Бюллетене», как присылкой самостоятельных статей и материалов, так и указаниями о желательных изменениях и нововведениях в программе журнала» (От редакции, 1915b: 17). Связаны ли трудности с наполнением журнала материалами с патриотической позицией издания (в частности, бойкот со стороны коллаборационистски и/или революционно настроенных студентов и преподавателей), либо это сложности организационного плана, мы не знаем.

Итак, попробуем подытожить сказанное выше.

5. Заключение

В ходе проделанной работы мы можем сделать следующие выводы:

1. Журнал «Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института» основан в 1913 году, первый номер вышел 3-го ноября. Декларировался еженедельный выход в тираж, однако на практике «Бюллетень» издавался нерегулярно, порой с многомесячными перерывами (см., в частности, дату выхода номеров 19 и 20, 22 и 23). Издавался он «Обществом взаимопомощи студенчества Киевского коммерческого института»; материалом были статьи преподавателей и студентов вуза, а также привлеченных специалистов.

2. Журнал преследовал несколько целей, главными из которых были просветительские и образовательные (а именно – знакомство с достижениями экономической науки и «проба пера» студентов), а также информирование о научной и учебной деятельности Киевского коммерческого института.

3. В освещении событий Первой мировой войны журнал занял выраженную патриотическую позицию. Не будет преувеличением и тот факт, что на его страницах содержатся элементы военной пропаганды, такие как «демонизация противника», «сплоченность российской нации», «все для фронта, все для победы!», поддержка войны высокообразованной частью русского общества и пр.

4. Статьи первого «военного» номера (то есть вышедшего в период, когда война шла полным ходом) были преисполнены патриотическим содержанием. Большинство статей имело «военный» контекст. Однако уже во втором, «военном», номере «патриотический настрой» угасает, и нем пишется об обыденных элементах учебного и образовательного содержания. Последний «военный» номер и вовсе мало внимания уделяет военным событиям: военное положение входит в обыденность и более не проходит «красной нитью» в содержании материалов статей.

5. В последнем «военном» номере прослеживается наличие трудностей в поиске материала для очередного номера «Бюллетеня», так как редакция обращается с просьбой присылать такие материалы, чего ранее не наблюдалось. Связана ли данная тенденция с патриотической позицией журнала (в частности, бойкот со стороны коллаборационистски и/или революционно настроенных студентов и преподавателей), или это чисто организационные сложности, нам не известно.

Литература

Академическая жизнь, 1915 – Академическая жизнь // *Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института*. № 23. 15 февраля 1915 г. С. 17-19.

Бобров, 1914a – Бобров Ф. К практическим занятиям по товароведению волокнистых веществ в Киевском коммерческом институте // *Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института*. № 22. 3 декабря 1914 г. С. 1-4.

Бобров, 1914b – Бобров Ф. Конструкция микроскопа // *Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института*. № 22. 3 декабря 1914 г. С. 3-4.

Бобров, 1914c – Бобров Ф. Ход световых лучей // *Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института*. № 22. 3 декабря 1914 г. С. 4-5.

В высшей школе, 1914 – В высшей школе // *Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института*. № 21. 25 ноября 1914 г. С. 5.

В-кий, 1914 – В-кий М. Наши хлебные излишки // *Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института*. № 21. 25 ноября 1914 г. С. 1-3.

Владислав М-ский, 1915 – Владислав М-ский. Значение кредитной операции в переживаемое время // *Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института*. № 23. 15 февраля 1915 г. С. 11-13.

Воробьева, 1995 – Воробьева Ю.С. История развития общественного высшего образования в России, 1900–1917 гг. Дисс. ... д-ра ист. наук. М., 1995.

Гайманова, 2014 – Гайманова Е.В. Культурносфера отечественной периодики для детей и юношества 50–80-х годов XIX века. М.: Аналитик, 2014.

Гальдеман, 1914 – Гальдеман С. Вопросы торговой политики // *Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института*. 4 мая 1913 г. С. 10-11.

- Г-в, 1914 – Г-в. Война и продовольствие Германии // *Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института*. № 22. 3 декабря 1914 г. С. 10-13.
- Геев, 1914 – Геев М. Из учения о кооперации (по лекциям профессора Анциферова) // *Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института*. № 20. 15 ноября 1914 г. С. 6-11.
- Дьюи, 2000 – Дьюи Дж. Демократия и образование / Пер. с англ. М.: Педагогика-пресс, 2000.
- Дьюи, 2002 – Дьюи Дж. Общество и его проблемы / Пер. с англ. И.И. Мюрберг, А.Б. Толстова, Е.Н. Косиловой. М.: Идея-Пресс, 2002.
- И.В., 1914 – И.В. Экономические факторы войны // *Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института*. № 22. 3 декабря 1914 г. С. 13-15.
- Князев, 2004 – Князев Е.А. Развитие высшего педагогического образования в России, вторая половина XVIII – начало XX вв. Дисс. ... д-ра пед. наук. М., 2004.
- Маслов, 1915 – Маслов П. Библиография // *Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института*. № 23. 15 февраля 1915 г. С. 15-16.
- Общая хроника института, 1914 – Общая хроника института // *Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института*. № 21. 25 ноября 1914 г. С. 6-9.
- От редакции, 1913 – От редакции // *Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института*. № 1. 3 ноября 1913 г.
- От редакции, 1914с – От редакции // *Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института*. № 20. 15 ноября 1914 г. С. 1-5.
- От редакции, 1915а – От редакции // *Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института*. № 23. 15 февраля 1915 г. С. 1-8.
- От редакции, 1915б – От редакции (статья № 2) // *Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института*. № 23. 15 февраля 1915 г. С. 16-17.
- Учебная жизнь института, 1914а – Учебная жизнь института // *Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института*. 4 мая 1913 г. С. 1-3.
- Учебная жизнь института, 1914б – Учебная жизнь института // *Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института*. 4 мая 1913 г. С. 15-20.
- Фарниев, 1915 – Фарниев Г. Учебная жизнь института. Экономический семинар проф. К.Г. Воблаго // *Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института*. № 23. 15 февраля 1915 г. С. 13-15.
- Франк, 1914а – Франк Г. Экспортные рынки Германии // *Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института*. № 20. 15 ноября 1914 г. С. 5-6.
- Франк, 1914б – Франк Г. Экспортные рынки Германии // *Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института*. № 22. 3 декабря 1914 г. С. 9-10.
- Франк, 1915 – Франк Г. Ближайшие задачи коммерческих институтов // *Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института*. № 23. 15 февраля 1915 г. С. 8-11.
- Хациева, 1999 – Хациева И.А. Становление и развитие негосударственного высшего образования в России XIX – начала XX вв. / Дисс. ... канд. пед. наук. М., 1999.
- Demartial, 1930 – Demartial G. Le mythe de la guerre de légitime défense. P., 1930.
- Experientia est, 1914 – Experientia est optima rerum magistra // *Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo instituta*. № 19. 4 мая 1913 г. Pp. 3-9.
- Lasswell, 1927 – Lasswell H.D. Propaganda Technique in the World War. New York, 1927.
- Lasswell, 1938 – Lasswell H.D. Propaganda Technique in the World War. New York, 1938. Ch. 4: Satanism. Pp. 71-100.
- Lippmann, 1922 – Lippmann W. Public Opinion. New York, 1922.
- Mamadaliyev, 2020b – Mamadaliyev A.M. Military Propaganda around the 2020 Nagorno-Karabakh War: Official Materials of Armenia and Azerbaijan Defense Ministries (as illustrated by the first day of the conflict – September 27, 2020) // *Propaganda in the World and Local Conflicts*. 2020. 7(2): 29-40.
- Mamadaliyev, 2021a – Mamadaliyev A.M. Military Propaganda at the First Stage of the 2020 Nagorno-Karabakh War (September 27 – October 11): Official Materials of Armenia and Azerbaijan Defense Ministries // *Propaganda in the World and Local Conflicts*. 2021. 8(1): 42-51.
- Mamadaliyev, 2021b – Mamadaliyev A.M. Military Propaganda at the Second Stage of the 2020 Nagorno-Karabakh War (October 12 – November 10): Official Materials of Armenia and Azerbaijan Defense Ministries // *Propaganda in the World and Local Conflicts*. 2021. 8(2): 99-114.
- Morelli, 2001 – Morelli A. Principes élémentaires de provande de guerre. Br., 2001.
- Rajović et al., 2022 – Rajović G., Bratanovskii S.N., Epifanov A.E., Bratanovskya M.S. The Journal “Zadushevnoe Slovo” as a Source on the History of the First World War // *Bylye Gody*. 2022. 17(3): 1267-1272.

References

- Akademicheskaya zhizn', 1915 – Akademicheskaya zhizn' [Academic life]. *Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo instituta*. № 23. 15 fevralya 1915 g. Pp. 17-19. [in Russian]
- Bobrov, 1914a – Bobrov, F. (1914). K prakticheskim zanyatiyam po tovarovedeniyu voloknistykh veshchestv v Kievskom kommercheskom institute [To practical training in the commodity science of fibrous

- substances at the Kiev Commercial Institute]. *Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo instituta*. № 22. 3 dekabrya 1914 g. Pp. 1-4. [in Russian]
- Bobrov, 1914b** – *Bobrov, F.* (1914). Konstruktsiya mikroskopa [The design of the microscope]. *Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo instituta*. № 22. 3 dekabrya 1914 g. Pp. 3-4. [in Russian]
- Bobrov, 1914s** – *Bobrov, F.* (1914). Khod svetovykh lucheĭ [The course of light rays]. *Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo instituta*. № 22. 3 dekabrya 1914 g. Pp. 4-5. [in Russian]
- Demartial, 1930** – *Demartial, G.* (1930). Le mythe de la guerre de légitime défense [The myth of the war of self-defense]. P. [in French]
- D'yui, 2000** – *D'yui, Dzh.* (2000). Demokratiya i obrazovanie [Democracy and education]. Per. s angl. M.: Pedagogika-press. [in Russian]
- D'yui, 2002** – *D'yui, Dzh.* (2002). Obshchestvo i ego problemy [Society and its problems]. Per. s angl. I.I. Myurberg, A.B. Tolstova, E.N. Kosilovoi. M.: Ideya-Press. [in Russian]
- Experientia est, 1914** – Experientia est optima rerum magistra // *Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo instituta*. № 19. 4 maya 1913 g. Pp. 3-9.
- Farniev, 1915** – *Farniev, G.* (1915). Uchebnaya zhizn' instituta. Ekonomicheskii seminar prof. K.G. Voblago [Educational life of the Institute. Economic seminar prof. K.G. Voblagogo]. *Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo instituta*. № 23. 15 fevralya 1915 g. Pp. 13-15. [in Russian]
- Frank, 1914a** – *Frank, G.* (1914). Eksportnye rynki Germanii [Export Markets in Germany]. *Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo instituta*. № 20. 15 noyabrya 1914 g. Pp. 5-6. [in Russian]
- Frank, 1914b** – *Frank, G.* (1914). Eksportnye rynki Germanii [Export Markets in Germany]. *Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo instituta*. № 22. 3 dekabrya 1914 g. Pp. 9-10. [in Russian]
- Frank, 1915** – *Frank, G.* (1915). Blizhaishie zadachi kommercheskikh institutov [Immediate tasks of commercial institutions]. *Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo instituta*. № 23. 15 fevralya 1915 g. Pp. 8-11. [in Russian]
- Gaimanova, 2014** – *Gaimanova, E.V.* (2014). Kul'turosfera otechestvennoi periodiki dlya detei i yunoshhestva 50–80-kh godov XIX veka [The cultural sphere of national periodicals for children and youth in the 50-80s of the XIX century]. M.: Analitik. [in Russian]
- Gal'deman, 1914** – *Gal'deman, S.* (1914). Voprosy torgovoi politiki [Issues of trade policy]. *Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo instituta*. 4 maya 1913 g. Pp. 10-11. [in Russian]
- Geev, 1914** – *Geev, M.* (1914). Iz ucheniya o kooperatsii (po lektsiyam professora Antsiferova) [. From the study of cooperation (based on lectures by Professor Antsiferov)]. *Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo instituta*. № 20. 15 noyabrya 1914 g. Pp. 6-11. [in Russian]
- G-v, 1914** – *G-v.* Voina i prodovol'stvie Germanii [War and food in Germany]. *Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo instituta*. № 22. 3 dekabrya 1914 g. Pp. 10-13. [in Russian]
- I.V., 1914** – *I.V.* Ekonomicheskie faktory voiny [Economic factors of war]. *Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo instituta*. № 22. 3 dekabrya 1914 g. Pp. 13-15. [in Russian]
- Khatsieva, 1999** – *Khatsieva, I.A.* (1999). Stanovlenie i razvitie negosudarstvennogo vysshego obrazovaniya v Rossii XIX – nachala XX vv. [Formation and development of non-state higher education in Russia in the 19th – early 20th centuries]. Diss. ... kand. ped. nauk. M. [in Russian]
- Knyazev, 2004** – *Knyazev, E.A.* (2004). Razvitie vysshego pedagogicheskogo obrazovaniya v Rossii, vtoraya polovina XVIII – nachalo XX vv. [The development of higher pedagogical education in Russia, the second half of the 18th – early 20th centuries]. Diss. ... d-ra ped. nauk. M. [in Russian]
- Lasswell, 1927** – *Lasswell, H.D.* (1927). Propaganda Technique in the World War. New York.
- Lasswell, 1938** – *Lasswell, H.D.* (1938). Propaganda Technique in the World War. New York. Ch. 4: Satanism. Pp. 71-100.
- Lippmann, 1922** – *Lippmann, W.* (1922). Public Opinion. New York.
- Mamadaliyev, 2020b** – *Mamadaliyev, A.M.* (2020). Military Propaganda around the 2020 Nagorno-Karabakh War: Official Materials of Armenia and Azerbaijan Defense Ministries (as illustrated by the first day of the conflict – September 27, 2020). *Propaganda in the World and Local Conflicts*. 7(2): 29-40.
- Mamadaliyev, 2021a** – *Mamadaliyev A.M.* (2021). Military Propaganda at the First Stage of the 2020 Nagorno-Karabakh War (September 27 – October 11): Official Materials of Armenia and Azerbaijan Defense Ministries. *Propaganda in the World and Local Conflicts*. 8(1): 42-51.
- Mamadaliyev, 2021b** – *Mamadaliyev, A.M.* (2021). Military Propaganda at the Second Stage of the 2020 Nagorno-Karabakh War (October 12 – November 10): Official Materials of Armenia and Azerbaijan Defense Ministries. *Propaganda in the World and Local Conflicts*. 8(2): 99-114.
- Maslov, 1915** – *Maslov, P.* (1915). Bibliografiya [Bibliography]. *Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo instituta*. № 23. 15 fevralya 1915 g. Pp. 15-16. [in Russian]
- Morelli, 2001** – *Morelli, A.* (2001). Principes élémentaires de provande de guerre [Elementary Principles of Provenance of War]. Br. [in French]

Obshchaya khronika instituta, 1914 – Obshchaya khronika instituta [General Chronicle of the Institute]. *Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo instituta*. № 21. 25 noyabrya 1914 g. Pp. 6-9. [in Russian]

Ot redaktsii, 1913 – Ot redaktsii [From the Editor]. *Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo instituta*. № 1. 3 noyabrya 1913 g. [in Russian]

Ot redaktsii, 1914s – Ot redaktsii [From the Editor]. *Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo instituta*. № 20. 15 noyabrya 1914 g. Pp. 1-5. [in Russian]

Ot redaktsii, 1915a – Ot redaktsii [From the Editor]. *Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo instituta*. № 23. 15 fevralya 1915 g. Pp. 1-8. [in Russian]

Ot redaktsii, 1915b – Ot redaktsii [From the Editor] (stat'ya № 2). *Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo instituta*. № 23. 15 fevralya 1915 g. Pp. 16-17. [in Russian]

Rajović et al., 2022 – *Rajović G., Bratanovskii S.N., Epifanov A.E., Bratanovskaya M.S.* (2022). The Journal “Zadushevnoe Slovo” as a Source on the History of the First World War. *Bylye Gody*. 17(3): 1267-1272.

Uchebnaya zhizn' instituta, 1914a – Uchebnaya zhizn' instituta [Educational life of the Institute]. *Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo instituta*. 4 maya 1913 g. Pp. 1-3. [in Russian]

Uchebnaya zhizn' instituta, 1914b – Uchebnaya zhizn' instituta [Educational life of the Institute]. *Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo instituta*. 4 maya 1913 g. Pp. 15-20. [in Russian]

V vysshei shkole, 1914 – V vysshei shkole [In higher school]. *Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo instituta*. № 21. 25 noyabrya 1914 g. P. 5. [in Russian]

V-kii, 1914 – V-kii M. Nashi khlebnye izlishki [Our grain surplus]. *Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo instituta*. № 21. 25 noyabrya 1914 g. Pp. 1-3. [in Russian]

Vladislav M-skii, 1915 – *Vladislav M-skii*. Znachenie kreditnoi operatsii v perezhivaemoe vremya [The value of a credit operation in the experienced time]. *Studencheskii byulleten' Kievskogo kommercheskogo instituta*. № 23. 15 fevralya 1915 g. S. 11-13. [in Russian]

Vorob'eva, 1995 – *Vorob'eva, Yu.S.* (1995). Istoriya razvitiya obshchestvennogo vysshego obrazovaniya v Rossii, 1900–1917 gg. [History of the development of public higher education in Russia, 1900–1917]. Diss. ... d-ra ist. nauk. M. [in Russian]

Первая мировая война на страницах журнала «Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института»

Тимур Альбертович Магсумов ^{a, b, c, *}, Теймур Эльдарович Зулфугарзаде ^d
Михаил Борисович Колотков ^e, Сергей Борисович Зинковский ^f

^a Черкас глобальный университет, Вашингтон, США

^b Волгоградский государственный университет, Волгоград, Российская Федерация

^c Набережночелнинский государственный педагогический университет, Набережные Челны, Российская Федерация

^d Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва, Российская Федерация

^e Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Российская Федерация

^f Российский университет дружбы народов, Москва, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена анализу материалов дореволюционного еженедельного журнала «Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института», номера которого и стали источником нашего исследования. Издание основано в 1913 году, первый номер вышел 3-го ноября. Декларировался еженедельный выход в тираж, однако «Бюллетень» публиковался нерегулярно, порой с многомесячными перерывами. Он издавался «Обществом взаимопомощи студенчества Киевского коммерческого института»; материалом были статьи преподавателей и студентов вуза, а также привлеченных специалистов. Журнал преследовал в основном просветительские и образовательные цели, информировал о научной и учебной деятельности Киевского коммерческого института, а также служил площадкой для научного творчества студентов.

По результатам работы были сделаны выводы о том, что при освещении событий Первой мировой войны журнал занимал выраженную патриотическую позицию. В статьях его номеров содержатся многие принципы военной пропаганды, такие как «демонизация противника», «сплоченность российской нации», «все для фронта, все для победы!», поддержка войны высокообразованной частью русского общества и т.д.

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: nabonid1@yandex.ru (Т.А. Магсумов)

Однако, начиная уже со второго номера, военная тематика отходит на второй план. Последний номер и вовсе уделяет военным событиям весьма мало внимания, что объясняется нами тем фактом, что военное положение входит в обыденность. Также прослеживается наличие трудностей в поиске материала, так как редакция обращается с просьбой присылать такие материалы, чего ранее она не делала. Связана ли данная тенденция с патриотической позицией журнала (в частности, бойкот со стороны коллаборационистски и/или революционно настроенных студентов и преподавателей), или это чисто организационные сложности, нам выяснить не удалось.

Ключевые слова: периодическая печать, молодежный журнал, «Студенческий бюллетень Киевского коммерческого института», пропаганда, военная пропаганда, Первая мировая война.